

Artă și religie în educația moral-spirituală a elevilor din clasele primare

CZU 37.091 |

Alina ROȘU

gr. did. I, Școala primară nr. 83 Grigore Vieru din Chișinău

Rezumat: Articolul propune un model teoretic de educație moral-spirituală (EMS) a elevilor din clasele primare, care include principiile cunoașterii mitic-religioase și principiile cunoașterii artistice, concretizate în principii ale artei/literaturii, principii ale receptării literare/artistice, principii ale educației artistice/literare și principii ale EMS. În context, se

insistă pe ideea interacțiunii tuturor tipurilor de principii enumerate, în vederea stabilirii teleologiei, conținuturilor educaționale și metodologiilor specifice EMS.

Cuvinte-cheie: educație moral-spirituală, valori, patrimoniu cultural, metodologie.

Abstract: The author builds a miniature systematic approach for the moral-spiritual education (MSE) of primary school students, which includes the principles of mythical-religious knowledge and the principles of artistic knowledge, embodied in principles of art/literature, literary/artistic reception, artistic/literary education, and principles of MSE. In this context the idea of interaction of all types of listed principles is insisted upon in order to establish the teleology, educational contents, and specific methodologies of MSE.

Keywords: moral-spiritual education, values, cultural heritage, methodology.

Arta și religia au mers dintotdeauna mână în mână atât în definirea ființei umane, cât și în travaliul de constituire a reperelor conceptuale ale educației. Însă în spațiul educațional din RSS Moldovenească (1944-1991), religia a fost interzisă în școli, practicarea cultelor religioase în spațiul public – constrânsă până la desființare, iar predarea literaturii și artelor în toate tipurile de învățământ – subordonată categoric unei viziuni exclusiv materialiste asupra lumii. Școala a început să producă generații de atei și consumatori îndoctrinați de literatură și artă. Procesul de obținere a independenței RSSM față de URSS s-a produs concomitent cu elaborarea unei concepții democratice a învățământului. Astfel, la 17 septembrie 1988 a fost publicată în ziarul *Învățământul public* o adresare a intelectualității moldovene către organele puterii de stat privind identitatea lingvistică și democratizarea societății moldovenești, care a intrat în istorie cu numele *Scrisoarea celor 66* [10], iar la 17 aprilie 1989 același ziar publica prima concepție a învățământului în spațiul educațional basarabean, elaborată de un grup de oameni de știință și pedagogi, care avansa un sistem de principii și obiective de edificare a unui învățământ național democratic, bazat pe legile și principiile cunoașterii, credinței și creației [1].

Aceste manifestări nu au făcut decât să elucideze problema inconsistenței epistemice a învățământului, inclusiv a educației literare, artistice și religioase. În perioada de până la declararea independenței, în R. Moldova s-a făcut o singură tentativă de elaborare a concepției unei discipline școlare. Reconceptualizarea disciplinelor școlare, inclusiv a celor din ariile curriculare *Educație lingvistică și literară* și *Educație artistic-estetică*, este propusă de Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice în 1992, în cinci fascicule editate la rotaprint [11]. Absența unui *cross curriculum* – curriculum de bază – a împiedicat elaborarea unor principii și obiective generale comune pentru toate disciplinele școlare. Aceasta a fost posibil abia după publicarea curriculumului de bază [2], în baza căruia au fost elaborate și alte concepții și curricula ale disciplinelor școlare în anii 1997-1998. Excepție a făcut concepția disciplinei *Limba și literatura română* [7], care a fost elaborată de către prof. Vlad Pâslaru înainte de apariția *Curriculumului de bază*, în 1995, și aprobată în același an de Ministerul Învățământului. Disciplina școlară *Educația moral-spirituală* (EMS) a fost instituită abia în 2000, prin lege organică [4], în același an fiind elaborate concepția disciplinei, curriculumul și manualul pentru clasa I.

Deși au fost elaborate mai târziu, deși nu a existat o continuitate științifică și experiențială cu celelalte discipline școlare, atributele conceptual-teoretice și didactice ale disciplinei EMS au beneficiat de o nouă viziune, decretată de *Curriculumul de bază* și de *Concepția educației lingvistice și literare*, precum și de teoria educației literar-artistice, diseminată în același an prin monografia lui Vl. Pâslaru [8], care a fost și coordonatorul complexului didactic-metodic al disciplinei EMS. Prezența lui Vl. Pâslaru în elaborarea celor trei tipuri de discipline școlare (artistice, comunica-

tiv-lingvistice și literar-artistice, moral-spirituale) este emblematică, principiile receptării literare, fundamentate în teoria sa a educației literar-artistice, fiind valabile, în mare, și pentru celelalte discipline artistic-estetice, precum și pentru EMS. Valorile religioase – de exemplu, cele indicate de T. Vianu în conceptul său de tipologie a valorilor [12] – sunt apreciate de Vl. Pâslaru drept unul din cele patru tipuri de valori aferente educației literare, educației muzicale și educației artistic-plastice. A fost sugerat, astfel, *principiul unității educației artistic-estetice și a celei moral-spirituale*, bazat pe estetica aristotelică și filosofia artei a lui I. Kant – principiu aplicat în mod firesc la toate popoarele lumii, dar respins odată cu religia din școala sovietică.

O disciplină școlară se constituie greu, pentru aceasta fiind necesare repere epistemice, precepte teoretice, un concept didactic-metodologic propriu, cadre didactice specializate și câteva generații de elevi, instruiți și educați conform ideilor, conceptelor, principiilor etc. aferente disciplinei date. O contribuție pe măsură la dezvoltarea concepției EMS o reprezintă și prezentul studiu.

Filonul unității conceptuale a EMS în școala modernă. Elaborarea concepției EMS este o activitate strict științifică. Disciplina își propune să-i ajute pe educabili să-și dezvolte credința în Dumnezeu, noțiunea de Dumnezeu asociindu-se cu un cod de legi/principii morale, în creștinism acestea fiind reprezentate de cele zece porunci, așezate pe principiul fundamental al religiei creștine – *desăvârșirea*: ”Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48). Acest principiu este și sensul vieții umane, la întrebarea pentru ce îi este dată viața omului, Catehismul răspunzând: pentru a-și mântui (a-l curăța, a-l salva) sufletul, ceea ce și este desăvârșirea. Același răspuns îl dau filosofia și științele umanistice la întrebarea ce este educația, la care anticii au răspuns prin „a deveni în ființă”, iar filosoful român C. Noica prin ”a deveni întru *propria* ființă” [5] (cursivul ne aparține – A.R.); sau, într-o definiție mai populară, educația este procesul de devenire a individului uman în propria ființă. De ce ”propria ființă”? Deoarece individul uman nu este decât un corp fizic în raport cu alți indivizi umani, pe când ființa umană este individul personalizat, cu caracteristici personale, ceea ce îl face unic și irepetabil printre ceilalți oameni.

În ecuația om – divinitate, descoperim astfel câteva valori perene inter-independente (care interacționează): individul uman (educabilul) – divinitatea – educația (desăvârșirea) – omul educat. Un om educat este un om cult. Este o ființă. *Cultura* se definește drept totalitatea valorilor create de om (DEX). Ființa umană este individul uman care se construiește pe sine prin însușirea valorilor culturii umane și raportarea sa la divinitate. Raportându-se la divinitate, individul uman devine un

om credincios. Un om credincios este o ființă umană care Îl descoperă zilnic pe Dumnezeu în sinele propriu, căci „Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:21). Prin urmare, atât în sens laic, cât și în sens religios-creștin, ființa umană (omul cult) este un rezultat al educației.

Elementul care leagă educația de divinitate este de origine artistică și mitic-religioasă. Omul credincios ”îl vede” pe Dumnezeu imaginativ, iar imaginația este o capacitate preponderent artistică, deși este foarte importantă și în cunoașterea științifică. Omul credincios ”crede” în Dumnezeu, el nu îl cunoaște ca pe un obiect fizic oarecare, deci și-l imaginează construindu-l prin credință în sinele propriu. La fel se produce și cunoașterea artistic-estică, în împărăția căreia omul, deși cunoaște anumite elemente reale reproduse, descrise, prezentate, narate etc., le reconfigurează în funcție de propriul univers intim. Subiectul cunoscător în cunoașterea artistic-estică se numește receptor/comentator/interpret, dar și al doilea creator al operei literare/de artă. În activitatea sa de cunoaștere artistică predomină imaginația artistică, gândirea artistică, creația artistică [8]. Aceleași capacități predomină și în credința religioasă. Am putea afirma chiar că un om fără imaginație (dacă ar putea fi un astfel de om!) n-ar putea exista nici ca om credincios, căci absența imaginației îl va lipsi de capacitatea de a și-l imagina pe Dumnezeu, el (omul) nefiind capabil să vadă decât lucruri și obiecte fizice, care pot fi cunoscute doar prin percepție, adică prin văz, auz, gust, miros și pipăire. Pe când atât Dumnezeu, cât și opera literară/artistică nu pot fi cunoscute altfel decât prin exercițiul imaginației, gândirii și creației.

Astfel, principiile specifice educației moral-spirituale sunt:

- al corelării oportune și continue a viziunilor științifică și religioasă asupra lumii și a omului;
- al libertății ființei umane, libertății conștiinței, libertății educației;
- al interacțiunii și integralității surselor educației moral-spirituale: științifice, religioase, mitologice, artistice, cutumiare, juridice, folclorice, experiențiale;
- al unității și integralității, interacțiunii și diversității axiologice a omului și a lumii;
- al centrării pe ființa celui educat;
- al determinismului dublu-unitar al EMS: de natură fizică și metafizică, individual și divin, personal și social, individual și național, național și general uman, științific și religios etc.;
- al unității teleologice a cunoștințelor, capacităților/atitudinilor/comportamentelor;
- al corelării oportune și unității demersurilor educaționale ale școlii, familiei, bisericii, comunității locale și celei naționale [9].

Conchidem deci că în educația moral-spirituală arta și religia sunt indispensabile datorită *principiului unității cunoașterii artistice și a celei religioase*. Particularizările acestui principiu în clasele primare sunt realizate în cadrul disciplinelor *Limba și literatura română, Educație muzicală și Educație artistico-plastică*.

În cadrul disciplinei *Limba și literatura română*, elevii au numeroase posibilități de a descoperi filonul spiritual al limbii materne, pornind de la Ioan 1:1 ("La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu") și căutând (îndemnați fiind) sensuri spirituale în imaginile poetice identificate în operele literare. Studiul la clasă al textelor literare le deschide raportul fizic – metafizic (fără însă a opera cu acești termeni): zi de zi, elevii vor constata modalitățile în care corectitudinea (deci *armonia*) limbii române creează imagini poetice. De exemplu, în versurile *Vine, vine primăvara/Se așterne-n în toată țara/Floricele pe câmpii/ – Hai să le-adunăm, copii!*, tabloul primăverii este unul dinamic, redat de repetiția *vine-vine*, verbele *se aștern, să le-adunăm* și interjecția *hai*. Copiii se vor emoționa la auzirea/pronunțarea/lectura cuvântului *floricele*, care va fi perceput-imaginat într-un spațiu deschis și amplu, *câmpii*, căci un spațiu deschis, înțesat cu flori, este un spațiu prietenos, care predispune la o stare de bine. Împreună aceste elemente lexical-gramaticale și poetice le vor induce o *stare de lectură*, în care lumea fizică se transformă într-o lume spirituală, apropiată de copii. Deoarece aceste versuri se și cântă, impactul lor asupra copiilor va fi deosebit de puternic, așa încât e suficient, după o așteptare de câteva secunde, să-i antrenăm într-un dialog scurt, de genul:

- Cum vă simțiți? Ce anume simțiți? (bine, bucuroși, fericiți etc.)
- Vă place starea pe care o aveți acum? (da, îmi place, îmi place foarte mult etc.)
- Datorită cărui fapt a apărut această stare? (datorită poeziei, datorită melodiei etc.)
- Ce elemente au creat poezia, melodia? (cuvintele, expresiile, versul etc.)
- Acum înțelegeți mai bine versetul *La început era Cuvântul...?* (da, cuvintele sunt Dumnezeu, de aceea ne-am simțit bine, pentru că cu noi este Dumnezeu)

În cadrul disciplinei *Educație muzicală*, EMS are privilegiul de a explora și valorifica *unitatea cuvânt-melodie*, care are un potențial enorm de producere a stării de bine: cântând, elevii se simt în armonie cu lumea și cu sine. Aplicând algoritmul de mai sus, îi putem conduce la conștientizarea faptului că starea lor de bine în timpul cântului este de natură spirituală și că prin această stare li se arată, de fapt, Dumnezeu.

Mai mult chiar, îi putem provoca pe elevi "să-l creeze pe Dumnezeu", adică să realizeze un șir de activități de

receptare, comprehensiune, interpretare și creare a operei muzicale (interpretând-o), făcându-se constatarea că: "Dumnezeu este bucurie, fericire și iubire și că dacă, interpretând melodia, ați avut aceste stări, astfel "l-ați creat pe Dumnezeu" în propria voastră ființă".

Audiția muzicală, în totalitatea acțiunilor, operațiilor și activităților sale, este un proces de conștiință, iar conștiința reprezintă fuziunea și armonizarea stărilor afective cu cele intelectuale. Este deci un proces complex și dinamic, constând în auzire, ascultare, așezarea în ordinea sensului și a valorii, o asumare personală a sensului; este vibrație sufletească. La acest nivel al receptării, sensul e mai mult construit decât transmis, ceea ce înseamnă că audiția muzicală "îi construiește" pe elevi. Ei însă nu-și dau seama cine-i construiește, iar să le vorbim despre avansarea prin muzică în transcendentă este devreme. Vom observa deci că ceea ce simt ei în timpul audiției este o vibrație din Cosmos, pe care opera muzicală "a ascuns-o" în partitura muzicală, iar sufletul lor, fiind acordat pe aceeași undă, a descifrat-o și, astfel, ei au simțit o încântare, care nu este altceva decât ființa lui Dumnezeu. Audiind muzică, îl auzim pe Dumnezeu – ar fi un slogan posibil a fi valorificat în clasele primare.

Înțelegerea și comentarea muzicală se deduc firesc din *audiția muzicală*, iar faptul că fiecare elev aude, simte și înțelege opera muzicală nu-i altceva, vom explica noi, decât *creație muzicală*. Iar unde este creație, acolo omul lucrează împreună cu Dumnezeu.

Astfel, elevii participă activ la re-crearea operei muzicale, devin co-autori ai acesteia, dezvoltându-se spiritual. La fel ca și în cazul receptării operelor literare, îi vom ghida pe elevi către descifrarea și înțelegerea propriului eu – inspirația și înălțarea, bucuria, puterea, pacea, eliberarea de lumesc și cotidian, regăsirea și recucerirea purității, simțul libertății, al unității, al ideii de nemurire, de fericire.

Înțelegerea corectă a muzicii printr-o audiere corectă a acesteia conduce la formarea capacității de a extrage din muzică frumosul estetic și de a te situa activ în lumea ideilor pe care ea le revelează. "Prin muzică spre mai bine", nota G. Enescu.

Educația artistică-plastică formează și dezvoltă la elevi perceperea și conștiința spațiului *hic et nunc* (aici și acum) și a spațiului indefinibil – a spațiului creat de imaginația artistică. Spațiul artistic, vor înțelege treptat elevii, este o lume a divinității, la a cărei creare participă chiar ei, receptându-l sau creându-l efectiv. Un exercițiu banal, s-ar părea, de stabilire a ceea ce și-au imaginat elevii (și de ce) în timpul contemplării unui peisaj, tablou urban sau industrial și în timpul creării de către ei înșiși a unor lucrări de acest tip poate conduce cu ușurință la înțelegerea elementară a teoriei receptării lui H.R. Jauss [3], conform căreia elementele definitorii

ale receptării fiecărui individ uman sunt experiențele de viață, literare și estetice: percepția artistică a elevilor este alcătuită din ceea ce ei deja au trăit, au citit-audiat-contemplat. Prin urmare, ei înșiși sunt creatori, iar prin creația omului – teză care trebuie evidențiată mereu! – vorbește însuși Dumnezeu, căci El creează prin om. Chiar și prin ei, deși sunt încă copii.

Valori artistice și valori moral-spirituale în piesele curriculare. Disciplina *Educație moral-spirituală* are avantajul de a aborda integrat fenomenele cultural-artistice. Această modalitate de abordare a operelor și a fenomenelor artistice deschide ușa pentru analize plurale, care, la rândul lor, le formează variate puncte de vedere asupra obiectelor cunoscute, ca să se ajungă, gradual, într-un final la reprezentări și viziuni holistice, iar categoriile *unitar, universal, omniprezent* îl adevăresc pe Dumnezeu. Astfel, ei învață că lumea care le este dată (fizică) și lumea creată artistic, pe care învață s-o perceapă-înțealgă-comenteze-interpreteze din variate puncte de vedere (individual), se asociază cu ideea/conceptul de Dumnezeu, El fiind înțeles ca valoare supremă ce acționează chiar prin propriile procese de învățare-delectare și creație artistică ale elevilor. Suportul epistemic al unei astfel de abordări sunt principiile artei, receptării și educației artistic-estetice prezentate mai sus. Principiile date se regăsesc în modul în care sunt structurate majoritatea obiectivelor EMS, competențele specifice și conținuturile educaționale aferente EMS.

Competențe specifice și conținuturi educaționale (valorificate în cadrul proiectului transfrontalier *Temerarii în universul cunoașterii*):

Tabelul 1. Valorificarea elementelor de patrimoniu cultural

Competențe specifice		Conținuturi
11.	Să identifice elementele de patrimoniu local, în contextul patrimoniului național, după repere stilistice și istorice.	<ul style="list-style-type: none"> Liste oficiale de patrimoniu național Elemente informaționale (pe diverse suporturi) din arhive ale instituțiilor culturale și artistice (muzee etc.) Elemente de istorie orală și spectaculare (călușari etc.)
12.	Să evalueze elementele de patrimoniu, înscrise în liste, ca bază pentru identificarea, semnalarea și promovarea prin proiecte a unora neclasificate.	<ul style="list-style-type: none"> Criterii de recunoaștere și de selectare a elementelor de patrimoniu național Clasificări ale elementelor de patrimoniu, după diferite criterii (notorietate, valoare etc.)
13.	Să elaboreze fișe de patrimoniu pentru elementele de patrimoniu local (de exemplu, pliante, reportaje, media etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Fișe de patrimoniu cultural-artistice: structură (de exemplu, pentru patrimoniul arhitectural) Culegeri de folclor, monografii, cartexuri, imprimări audio-video etc. Colecții (timbre, monede, discuri, manuscrise, scrisori, fotografii, vederi, spectacole etc.)
14.	Să elaboreze materiale de prezentare și de promovare a patrimoniului local.	<ul style="list-style-type: none"> Tehnici de comunicare și de relaționare cu publicul Managementul proiectului cultural-artistice: elemente introductive, public-țintă (consumator de evenimente culturale-artistice), conținutul proiectului, implementarea proiectului, coordonarea proiectului, evaluarea proiectului.
15.	Să inițieze un demers de includere în patrimoniul regional, național a unor elemente de patrimoniu local.	

Tabelul 2. Utilizarea elementelor componente ale limbajului cultural-artistice

Competențe specifice		Conținuturi
21.	Să structureze propriile atitudini estetice față de fenomenul cultural-artistice.	<ul style="list-style-type: none"> Mijloace de investigare a contextului cultural: ancheta, interviul, dezbateră, analiza de documente etc. Comunitatea – sursă de valori culturale diverse
22.	Să exprime în spațiul public, cu ajutorul mijloacelor artistice, propria atitudine privind valorile culturale.	<ul style="list-style-type: none"> Mijloace de expresie specifice diferitelor arte: teatrul, dansul, muzica, artele plastice, cinematografia, multimedia, fotografia, arhitectura, literatura etc. Modalități de comunicare prin artă: <i>indirectă</i>: triada faptului artistic <i>operă de artă – interpret (intermediar) – public (publicuri)</i>; <i>directă</i>: operă de artă – public Dezvoltarea personală în domeniul artistic Personalități afirmate în domeniul artistic – posibile repere în dezvoltarea personală

Competențe specifice		Conținuturi
23.	Să identifice criteriile pentru autoanaliza critică în ipostazele: consumator și producător al actului artistic.	<ul style="list-style-type: none"> • Criterii estetice, etice, educative, practice etc. • Atitudinea publicului – reper în analiza critică a manifestărilor artistice

La orele de EMS domină puterea divină, duhul liniștii și al păcii. Stabilirea conținuturilor adăugătoare ale educației este foarte importantă în alegerea sistemului de valori. Există nenumărate valori și toate par principale, majoritatea dintre ele fiind proprii tuturor oamenilor, deci sunt general-umane. Însă orice valoare capătă un sens adevărat doar fiind inclusă într-un sistem. Sistemul, precum se știe, are întotdeauna un caracter ierarhic, în centrul căruia este situată valoarea supremă a EMS – OMUL.

În clasele primare, valorile artistice sunt preluate dreptat de conținuturile disciplinelor școlare *LLR, Educația muzicală, Arta plastică, Educația tehnologică* (module artistice), de cunoștințe despre natură, istorie, geografie etc. În conținutul ELA, de exemplu, un loc de seamă îl ocupă creația populară (basmе și cântece populare, proverbe, zicători etc.), în care modul de prezentare sunt imaginile plastic-poetice, bazate pe imagină artistică de milenii al românilor. Asemenea valori artistice, incluse în literatura pentru copii provoacă curiozitate, emoții, bucurie, voioșie, simpatie față de oameni, dragoste față de școală, față de oraș, față de țară. Ele constituie un material bogat și interesant pentru formarea conștiinței și conduitei patriotice. Mult îndrăgiți de către copii sunt eroii naționali Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân etc., care s-au distins în luptele pentru eliberarea națională și socială, prin frumusețea morală a acțiunilor, pe care copiii ar dori să le imite și pe care le trăiesc atunci când află despre ele, le povestesc, le interpretează în dramatizări, le cântă sau le redau în ansambluri coregrafice.

Metodologii specifice EMS. Filonul oricărei metodologii, cu atât mai mult în EMS, care sintetizează, așa cum s-a stabilit mai sus, imagină artistică și morala religioasă, este întemeierea pe tipul/tipurile de cunoaștere. Astfel, educația morală, având la origine practici de conviețuire în comun a oamenilor, este bazată pe cutume – principii, norme și reguli nescrise. În acest caz, forma verbală a valorilor morale deseori îmbracă forme frazeologice – proverbe (sentințe) și zicători, parabole ș.a. Iar frazeologismele, cum se știe, sunt imagini poetice. Iată de ce EMS revendică o metodologie întemeiată preponderent pe principiile artei, pe principiile receptării artistice și pe principiile pedagogice specifice EMS, ultimele fiind deduse din primele două categorii de principii.

Printre metodele și formele de realizare a educației artistice – EMS, se înscriu jocul și interacțiunea artelor

(literatură-muzică-arte plastice-teatru-film-tehnologii artistice), precum și vizitarea muzeelor și expozițiilor, cercurile și concursurile artistice, excursiile tematice, discuțiile cu artiști etc. Profesorul va crea situații de învățare care să favorizeze interacțiunile în cadrul grupului și exprimarea notei individuale a personalității elevilor, încurajând contribuțiile personale, ceea ce va orienta procesul de evaluare a acestora.

Pentru asigurarea unui context favorabil investigației la nivelul instituției școlare, sunt importante parteneriatele dezvoltate cu instituții de cultură (inspectoratele pentru cultură, case de cultură, muzee, teatre etc.), vizitele de studiu, participarea la dezbateri pe teme culturale în cadrul simpoziunilor, conferințelor, seminarelor, cenaclurilor etc.

Întregul demers investigativ asupra fenomenului cultural-artistice trebuie să conducă la structurarea, exprimarea și promovarea unei atitudini care să permită identificarea, conservarea și promovarea valorilor culturale. De exemplu, în vederea formării competenței *identificarea de criterii pentru autoanaliza critică în ipostazele: consumator și producător al actului artistic*, demersul didactic va include operarea cu criteriile: *estic* (frumos, urât, sublim, grotesc), *etic* (valoare socială, morală etc.), *educativ* (contribuția la lărgirea orizontului de cunoaștere, la formarea unei personalități complexe etc.), *practic* (prezența fenomenului artistic folcloric și cult în aspectele concrete ale vieții, în evenimentele care marchează momentele esențiale din viața omului) etc., în abordarea unui anumit fenomen cultural-artistice.

La disciplinele artistice și EMS se folosesc pe larg și metodologii generale, aplicabile în cadrul tuturor disciplinelor școlare, dar utilizarea lor trebuie să fie argumentată științific.

Exercițiul poate fi și este folosit prin practicarea unor capacități perceptivе ca ascultarea, discriminarea (diferențierea, deosebirea) formelor literare; prin acțiuni de trecere de la limbajul muzical la cel literar sau plastic, printr-o povestire sau vizualizare a fluxului sonor.

Explicația intervine ca moment introductiv/informativ sau/și formativ, când se cere însușirea temeinică a unor cunoștințe și priceperi, competențe specifice.

Sunt recomandate și:

- *investigarea atitudinii* elevilor (reacții emotive și intelectuale) față de valorile artistice;
- *disocierea criteriilor* cu care s-a operat pentru identificarea elementului dominant;

- *aplicarea criteriilor* identificate la nivel conceptual la decodarea mesajului cu semnificație artistică (rol atribuit consumatorului avizat);
- *aplicarea criteriilor* identificate la nivel conceptual la elaborarea mesajului cu semnificație artistică (rol atribuit producătorului actului artistic);
- *evaluarea elevilor*, pornind de la calitatea și varietatea argumentelor formulate de către elevi, în scopul susținerii propriei ipostaze – producător/consumator al actului artistic, în raport cu fenomenul cultural-artistic abordat.

Pornind de la exemplul anterior, cadrul didactic va elabora într-o viziune proprie proiectarea demersului didactic, particularizându-l la condițiile locale, la specificul clasei de elevi și al individualității acestora.

În concluzie: Educația moral-spirituală în clasele primare reprezintă o activitate complexă, interdisciplinară, specifică preponderent imaginarului artistic românesc. În acest context, EMS își structurează o teleologie, conținuturi și metodologie specifice cunoașterii mitic-religioase, dar într-o combinație prietenoasă cu teleologia, conținuturile și metodologiile aferente educației artistic-estetice (literare, muzicale, plastice, teatrale etc.). Acest fapt se datorează originii comune a cunoașterii mitic-religioase și cunoașterii artistic-estetice în imaginarul artistic: Dumnezeu este o imagine artistică și un principiu etic [6].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Concepția dezvoltării învățământului în RSS Moldovenească. În: *Învățământul public*, 1989.
2. Curriculum de bază. Documente reglatoare. IȘPP. Cimișlia, 1997.
3. Jauss H.-R. *Experiență estetică și hermeneutică literară*. București: Univers, 1983.
4. Legea nr. 844 din 25.02.2000. În: *Monitorul Oficial*, nr. 34-41.
5. Noica C. *Devenirea întru ființă*, Vol. I: *Încercare asupra filozofiei tradiționale*. București: Editura Politică, 1981; *Devenirea întru ființă*. Vol. II: *Tratat de ontologie*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.
6. Pâslaru VI. *Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice*. În: *Akadosmos*, 2020, nr. 3, pp. 112-120.
7. Pâslaru VI. *Concepția educației lingvistice și literare*. În: *Limba română*, 1995, nr. 5, pp. 126-129.
8. Pâslaru VI. *Introducere în teoria educației literar-artistice*. Chișinău: Museum, 2001; București: Sigma, 2013.
9. Pâslaru VI., Cara A., Palarie V. *Concepția educației moral-spirituale*. Ministerul Educației. Chișinău, 2001.
10. *Scrisoare deschisă (Scrisoarea celor 66)*. În: *Învățământul public*, 17 septembrie 1988.
11. *Valențele reformei învățământului*. P.I-V. IȘPP. Chișinău, 1992.
12. Vianu T. *Introducere în teoria valorilor*. Opere. Vol. VIII. București: Minerva, 1979.